

Pour une fierté stokoise verte!

Actions et priorités environnementales pour la Municipalité de Stoke

Sous la coordination de Mélissa Lieutenant-Gosselin

Titre : Pour une fierté stokoise verte! Actions et priorités environnementales pour la
Municipalité de Stoke

Coordonné par : Mélissa Lieutenant-Gosselin

Date de publication : 30 avril 2019

Cette œuvre est mise à disposition sous licence Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/> ou écrivez à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Table des matières

Préambule	i
Présentation	1
Problèmes environnementaux : le moment d’agir	2
Deux priorités pour Stoke.....	4
Première priorité : Protection et restauration des milieux naturels.....	4
Deuxième priorité : Réduction et remédiation de la pollution	5
Concrétiser ces priorités.....	6
Passer à l’action.....	7
1. Engagement officiel.....	8
2. Élaboration d’un plan d’action et de suivi.....	9
3. Planification et dégagement d’un budget de formation continue et d’éducation environnementale	11
4. Protéger plus efficacement les milieux humides	13
5. Végétaliser les berges des plans et des cours d’eau	19
6. Mettre aux normes les installations septiques et en faire un suivi serré	22
7. Réduire et compenser les émissions de GES de la Municipalité et de sa population	23
8. Développer, appuyer et faire connaître des outils et des initiatives pour l’atteinte du « zéro déchet »	30
9. Améliorer les pratiques agricoles et forestières.....	35
10. Lutter contre les espèces envahissantes.....	36
Calendrier de mise en œuvre	37
ANNEXE : Services écosystémiques.....	40

De « Stoke Beach » à « Stoke vert » :

Priorités environnementales pour la Municipalité de Stoke

Préambule

Quand j'étais petite, on appelait parfois avec dérision notre beau petit coin de pays « Stoke Beach ». Je n'ai jamais compris en quoi c'était une insulte! Pour moi, la plage, c'est beau; les villages, c'est l'espace, la nature, la convivialité!

Je propose dans les pages suivantes d'embrasser pleinement notre ancrage forestier, agricole et aquatique et de fièrement s'engager à devenir un village exemplaire en ce qui a trait à l'environnement, un « Stoke vert ».

Je suis convaincue qu'un tel engagement non seulement bénéficiera à notre belle nature, mais mettra en branle un *cercle vertueux*. Réduire la pollution demande de se parler et de s'entraider, nous appelle à apprécier ce qu'on a, et nous amène à vivre une vie en accord avec nos valeurs les plus profondes.

J'espère que le travail suivant saura nous inspirer à être mieux dans un environnement vivant!

— *Mélissa Lieutenant-Gosselin, coordonnatrice du document*

Présentation

En 2018, la Municipalité de Stoke a adopté un « Plan stratégique de développement durable 2018-2038¹ ». Le présent document s'inscrit en accord avec cette démarche louable en proposant différentes pistes d'action pour que Stoke réussisse à « préserver et mettre en valeur ses milieux naturels », pour paraphraser la vision énoncée dans le Plan stratégique.

Devant l'ampleur des problèmes environnementaux auxquels le monde entier est confronté, ne pensons qu'aux changements climatiques, nous proposons ici d'aller plus loin en matière environnementale. Au-delà des actions en accord avec les orientations du plan de développement durable, nous souhaitons que la Municipalité de Stoke s'engage franchement et explicitement dans la lutte aux changements climatiques et dans la réduction et la remédiation de la pollution. Nous proposerons à cet égard l'ajout, au plan de 2018, de neuf indicateurs globaux d'avancement liés à quatre énoncés déjà adoptés.

Concrètement, le document contient les éléments suivants. Premièrement, un bref survol des problèmes environnementaux les plus criants. Deuxièmement, la proposition de deux priorités environnementales pour Stoke. Troisièmement, la présentation de 10 actions à mettre en œuvre. Et, finalement, est proposé à titre d'aide supplémentaire à l'action et de résumé un calendrier de mise en œuvre.

Le présent travail a été rédigé et coordonné principalement par Mélissa Lieutenant-Gosselin² (secrétaire de l'Association pour la protection du lac Stoke – APLS) à la suite d'une demande informelle formulée par la mairie à Olivier Domingue (président de l'APLS). Pour ce faire, Mélissa a effectué un sondage et conduit des discussions avec les autres membres du CA de l'APLS et a consulté les CA d'autres groupes communautaires de Stoke, nommément XXXXX. Les personnes et organismes appuyant officiellement ce texte sont :

- Association pour la protection du lac Stoke
- Mélissa Lieutenant-Gosselin
- Olivier Domingue
- À venir

¹ <https://stoke.ca/PDF/Plan-strategique-developpement-durable-Stoke-2018.pdf>

² Coordonnées : melissa.lieutenant-gosselin.1@ulaval.ca; 819 416-1249.

Problèmes environnementaux : le moment d'agir

Les changements climatiques menacent non seulement notre environnement, mais aussi notre bien-être physique et économique et même notre sécurité, voire notre survie. L'Organisation des Nations unies déclare ainsi : « Les changements climatiques sont la question déterminante de notre époque et nous sommes à un moment décisif³. »

Plus près de chez nous, même le journal *Les Affaires* concluait récemment : « Un changement de cap radical de notre mode de vie et de production s'impose donc afin d'éviter le pire pour l'environnement et l'économie⁴ ».

Les changements climatiques ne sont pas le seul enjeu environnemental auquel il urge de s'attaquer, mais ils constituent souvent un agent d'aggravation des autres problèmes. C'est pourquoi nous croyons que **la lutte aux changements climatiques doit être une constante préoccupation pour la Municipalité de Stoke**, et ce, non seulement dans ses actions environnementales, mais dans l'ensemble des décisions qu'elle prend.

Les capacités d'une petite municipalité devant un problème mondial peuvent sembler illusoire, tout comme celles de ses citoyens et citoyennes, mais nous refusons cette posture fataliste. **Chacun et chacune peut et doit faire sa part; faire partie de la solution et non du problème.**

Ce faisant, la Municipalité non seulement pourra implémenter des changements sur son territoire, mais elle sera mieux placée pour faire pression aux paliers supérieurs, qu'ils soient régionaux, provinciaux, fédéral ou internationaux, ajoutant sa voix à d'autres comme celles des municipalités et citoyenNEs qui ont signé la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique⁵ ou encore le Pacte pour la transition⁶. En fait, le problème est simplement trop important pour qu'il ne soit pas l'affaire de tous et toutes, aussi petit soit leur impact.

³ <http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/climate-change/index.html>

⁴ Normand, François. 2018. « Oubliez la transition, il faut une révolution verte », *Les Affaires*, publié en ligne le 8 décembre 2018. <http://www.lesaffaires.com/blogues/francois-normand/oubliez-la-transition-il-faut-une-revolution-verte/607013?fbclid=IwAR3YIRmIJobN-nbklTBPI7m-0QNcsndNclf5XC-tu8hn5Huo6EGN7xQDvmc>

⁵ <https://www.groupmobilisation.com/la-duc> voir aussi :

- « Sherbrooke adopte la déclaration universelle d'urgence climatique », *La Tribune*, 22 novembre 2018, Jonathan Custeau. <https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke-adopte-la-declaration-universelle-durgence-climatique-79efffb42c3c6fcd4c13f7f5638bec9>

⁶ <https://www.lepacte.ca/> voir aussi :

- « Déclaration universelle d'urgence climatique : la MRC de Memphrémagog s'abstient », *La Tribune*, 3 décembre 2018, Jean-François Gagnon. <https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/declaration-universelle-durgence-climatique--la-mrc-de-memphremagog-sabstient-5035497bae4477045fa28f97642895a3>

Mais est-il si petit? Au Québec, en 2013, le nombre de tonnes de CO₂ produites par habitantEs était estimé à 10,1⁷. Cela nous place parmi les grands pollueurs mondiaux⁸. Notons que des environnementalistes estiment qu'il faudrait limiter nos émissions à 1,5 tonne par habitantEs par an⁹... nous sommes très loin de la coupe aux lèvres!

En outre, si les changements climatiques amplifient la plupart des autres problèmes environnementaux ainsi qu'économiques, sociaux, sanitaires, etc., les mesures pour les contrer constituent bien souvent des solutions à d'autres enjeux. Ainsi, plusieurs actions proposées dans les pages suivantes contribueront à **développer la vie communautaire stokeoise, réduisant non seulement les sentiments d'impuissance ou de culpabilité, mais aussi l'isolement ou l'inactivité.**

Outre les changements climatiques, les autres enjeux environnementaux les plus importants pour Stoke et sa Municipalité concernent d'une part la perte des habitats et de la biodiversité; et d'autre part la pollution de type varié. Dans le cas de ces enjeux, la Municipalité est très bien placée pour agir : par la protection et la restauration des habitats, ainsi que par la réduction et la remédiation de la pollution.

Nous demandons non seulement que la Municipalité de Stoke considère les enjeux environnementaux dans ses actions, mais aussi qu'elle agisse à titre de **facilitatrice dans les changements que doivent faire ses citoyens et citoyennes.**

Pour aider la Municipalité à agir, nous lui proposons, dans les pages qui suivent, d'établir explicitement certaines priorités et de s'engager dans une variété d'actions, **pour un avenir viable et un présent inspirant!**

Pour un avenir viable et un présent inspirant!

⁷ <https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/energie-au-quebec/emissions-ges/>

⁸ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_%C3%A9missions_de_dioxyde_de_carbone_par_habitant
Voir aussi :

- Desmarteau, Raymond. 2018. « Lutte au réchauffement climatique : le Canada parmi les pires pays de la planète », *RDI*, lundi 10 décembre 2018. En ligne : <http://www.rcinet.ca/fr/2018/12/10/lutte-au-rechauffement-climatique-le-canada-parmi-les-pires-pays-de-la-planete/?fbclid=IwAR1fe-mh8ZvQhp9R8IbQBmhwJYtzZwj7IBTNoNpflxfM9xqudw13ai0bHZQ>

⁹ <https://revue-progressistes.org/2015/11/08/une-tonne-et-demie-de-co2-par-habitant-et-par-an-sebastien-balibar/>

Deux priorités pour Stoke

Tenant en compte les problèmes environnementaux actuels et les possibilités locales d'action, il nous apparaît que les priorités de la Municipalité de Stoke en matière d'environnement devraient être :

1. La protection et la restauration des milieux naturels;
2. La réduction et la remédiation de la pollution, notamment de l'émission des gaz à effets de serre.

Première priorité : Protection et restauration des milieux naturels

La première priorité de la Municipalité de Stoke doit être de protéger et de restaurer les milieux naturels présents sur son territoire, pour leur valeur environnementale et pour les bienfaits qu'ils apportent à la vie citoyenne.

Nous pensons particulièrement aux **milieux humides**, non seulement importants aux plans récréotouristiques, mais essentiels à la santé de l'ensemble des écosystèmes, en plus d'être particulièrement fragiles. **Les milieux humides de Stoke ne se limitent pas aux lacs et à la rivière, ils incluent également les forêts humides, les étangs, les marais, les tourbières et même les étangs printaniers, les ruisseaux et les rigoles.**

Bien présentes sur notre territoire, **les forêts doivent aussi être protégées et valorisées.** Celles-ci constituent des habitats pour la faune et une source de revenus et de bien-être pour les citoyens et citoyennes (exploitation forestière, écotourisme). Comme d'autres milieux naturels, elles participent en outre à la séquestration du CO₂ et donc à la lutte aux changements climatiques (elles constituent d'importants puits de carbone – voir l'encadré plus loin).

Les milieux naturels en bonne santé fournissent une multitude d'autres services écosystémiques. En voici quelques-uns :

- ♣ Fournissent l'oxygène que nous respirons;
- ♣ Purifient l'eau que nous buvons et dont ont besoin tous les êtres vivants;
- ♣ Favorisent un sentiment de bien-être et d'enracinement;
- ♣ En bonne santé, les milieux naturels limitent la propagation de maladies¹⁰;
- ♣ Permettent la pollinisation des plantes que l'on mange et des autres;
- ♣ Constituent des sources alimentaires;
- ♣ Constituent des réserves de biodiversité et, donc, de ressources génétiques pour le futur;
- ♣ Constituent un héritage culturel;
- ♣ Fournissent du bois pour la combustion et la construction;

¹⁰ La maladie de Lyme, par exemple, serait plus commune à cause non seulement des changements climatiques, mais aussi de la fragmentation des forêts, qui réduit le nombre de prédateurs des souris.

Rey Valderrama, Paola Stella. 2018. *La maladie de Lyme au Québec : une analyse des interventions selon une perspective de développement durable*, essai de maîtrise, Université de Sherbrooke, 93 pages. En ligne : https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11891/Rey_Valderrama_Paola_Stella_MEnv_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Voir aussi : Labelle, Alain. 2017. « Maître Renard, un allié naturel contre la maladie de Lyme », *Radio-Canada*, 7 août 2017. <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1049179/renard-allie-naturel-souris-tiques-maladie-de-lyme>

- ♣ Sont des sources d'inspiration;
- ♣ etc.¹¹

Les puits de carbone

Les puits de carbone stockent le carbone atmosphérique selon des procédés naturels ou artificiels. Outre les océans, les **forêts** et les **tourbières** sont parmi les principaux puits de carbone naturels.

La préservation des habitats naturels et la **plantation** de végétaux – surtout d'arbres à croissance lente – permettent de compenser une partie des émissions de gaz carbonique qui causent les changements climatiques.

La récolte des arbres peut accroître la séquestration de carbone si elle est effectuée de manière à protéger les sols et si le bois est valorisé (utilisé dans la construction de bâtiments, par exemple).

Les récoltes ne protégeant pas les sols transformeront plutôt les forêts puits de carbone en sources de carbone.

Références

- « Puits de carbone », Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
- « Puits de carbone : où sont-ils et comment fonctionnent-ils? », Futura Planète : <https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/>
- « #puitsdecarbone », Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. En ligne : <https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/puits-de-carbone/>

Deuxième priorité : Réduction et remédiation de la pollution

Pour fournir ces services écosystémiques maintenant et dans le futur, les milieux naturels doivent non seulement être protégés de la destruction et de la surexploitation, mais aussi de la pollution, par exemple :

- ♣ Le phosphore et l'azote provenant de nos excréments, de ceux des animaux, des fertilisants et des savons eutrophisent nos plans d'eau. Ils favorisent aussi l'apparition des **cyanobactéries** rendant l'eau impropre à la consommation et à la baignade;
- ♣ Les plantes envahissantes détruisent les habitats et menacent les plantes locales;
- ♣ Les **plastiques** s'accumulent, empoisonnant divers animaux, et gâchant les paysages;
- ♣ Les produits chimiques imitant les hormones perturbent la reproduction des poissons et amphibiens;

¹¹ Voir aussi l'annexe et :

« Biodiversité et services écosystémiques » <https://www.youtube.com/watch?v=vntPfWqXxV0>

- ♣ La pollution lumineuse épuise diverses espèces animales et perturbe les végétaux;
- ♣ Certains pesticides causent d'importantes mortalités chez les insectes pollinisateurs;
- ♣ Les **gaz à effet de serre** réchauffent notre planète au point que l'ensemble de ses écosystèmes sont menacés.

La pollution peut aussi nous affecter directement : divers pesticides, médicaments et autres produits chimiques présents dans les biens que nous consommons se retrouvent dans l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons et même l'air que nous respirons. Ces composés peuvent entraîner divers problèmes de santé : asthme, maladies cardiaques, cancers, infertilité, malformations des fœtus, par exemple¹².

C'est pourquoi la deuxième priorité de la Municipalité de Stoke doit être de réduire la pollution à sa source et de remédier à la pollution tout de même émise.

Concrétiser ces priorités

Ces priorités constituent autant d'occasions de se mobiliser pour se découvrir capables de nous changer nous-mêmes et de changer les choses. **Soyons créatifs et responsables, innovants et enracinés, pragmatiques et idéalistes : soyons verts!**

Dans cet élan, la section suivante propose 10 actions qui aideront la Municipalité de Stoke d'une part, à réduire sa propre empreinte écologique – en préservant et restaurant mieux et plus ses habitats, en réduisant et remédiant davantage ses émissions polluantes; et d'autre part, à assister sa population vers un mode de vie en accord avec les capacités de la planète et les véritables besoins des générations actuelles et futures.

Aux côtés de Plessisville¹³, d'Oslo¹⁴ ou du Maroc,¹⁵ **soyons des exemples à suivre!**

¹² Quelques exemples :

Équiterre. N. d. « Les effets des pesticides sur la santé humaine ». <https://equiterre.org/solution/les-effets-des-pesticides-sur-la-sante-humaine>

La Presse. 2018. « Parkinson lié aux pesticides : les agriculteurs et les riverains à risque », *La Presse*, 10 avril 2018. <https://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201804/10/01-5160477-parkinson-lie-aux-pesticides-les-agriculteurs-et-les-riverains-a-risque.php>

PasseportSanté. 1998-2018. « Quels risques pour notre santé face aux changements climatiques? », dossier. <https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=risques-sante-changement-climatique>

Gouvernement du Québec. 2019. « Effets de la pollution de l'air sur la santé ». <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-pollution-air-sur-la-sante/>

¹³ <https://unpointcinq.ca/vivre-ici/petite-municipalite-grand-heros/> et <http://plessisville.quebec/affaires/>

¹⁴ <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145400/changements-climatiques-norvege-reduction-voitures-ges-norvege>

¹⁵ <http://aujourd'hui.ma/economie/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-le-maroc-donne-lexemple-121381>

3 actions encadrantes

1. Engagement officiel;
2. Élaboration d'un plan d'action et de suivi;
3. Planification et dégagement d'un budget de formation continue et d'éducation environnementale.

7 actions de mise en œuvre

4. Protéger plus efficacement les milieux humides;
5. Végétaliser les berges des plans et cours d'eau;
6. Mettre aux normes les installations septiques et en faire un suivi serré;
7. Réduire et compenser les émissions de GES de la Municipalité et de sa population;
8. Développer, appuyer et faire connaître des outils et initiatives pour l'atteinte du « zéro déchet »;
9. Améliorer les pratiques agricoles et forestières;
10. Lutter contre les espèces envahissantes.

Passer à l'action

Nous proposons à la Municipalité de Stoke d'entreprendre **10 actions pour protéger et restaurer les milieux naturels sur son territoire, ainsi que pour réduire et remédier la pollution qui y est émise.**

De celles-ci, trois sont des actions permettant d'encadrer ce virage vert, alors que les huit autres le mettent en œuvre.

Trois actions encadrantes :

1. Engagement officiel;
2. Élaboration d'un plan d'action et de suivi;
3. Planification et dégagement d'un budget de formation continue et d'éducation environnementale;

Sept actions de mises en œuvre :

4. Protéger plus efficacement les milieux humides;
5. Végétaliser les berges des plans et cours d'eau;
6. Mettre aux normes les installations septiques et en faire un suivi serré;
7. Réduire et compenser les émissions de GES de la Municipalité et de sa population;
8. Développer, appuyer et faire connaître des outils et initiatives pour l'atteinte du « zéro déchet »;
9. Améliorer les pratiques agricoles et forestières;
10. Lutter contre les espèces envahissantes.

Toutes ces actions sont importantes. Nous avons tout de même tenté de les ordonner en commençant par celles qui nous semblaient plus essentielles, plus pressantes ou encore plus facilement réalisables. Voyons-les maintenant plus en détail.

1. Engagement officiel

Pour rendre les choses officielles, pour se donner un contrat moral, pour faire connaître des citoyens et citoyennes l'engagement de la Municipalité de Stoke pour un avenir viable et un présent inspirant nous demandons à la Municipalité de préparer et de publiciser en conseil municipal, sur son site web et d'ajouter à son Plan stratégique de développement durable un engagement officiel pour la lutte aux changements climatiques.

La Municipalité pourrait, comme d'autres, signer la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique¹⁶. Celle-ci se conclut dans ces termes (leur accentuation) :

- « seules la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et la mise en place de plans de transition d'urgence peuvent contrer un effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité, et des crises de sécurité nationales et internationales d'ampleur sans précédent.
- parce que l'ONU reconnaît que le changement climatique implique que tous les pays doivent de toute urgence se dégager des énergies fossiles, et qu'il est trop tard pour une transition graduelle, cet état d'urgence climatique doit être déclaré sans délai, ce qui signifie appliquer toutes les solutions connues afin de réduire de toute urgence nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, tous les plans de transformation social, économique et énergétique reconnus par la communauté scientifique, doivent être mis en marche immédiatement en utilisant toutes les ressources techniques, sociales et militaires afin de sortir de notre dépendance des énergies fossiles et déclencher la transition urgente vers une société neutre en carbone. »

D'autres engagements pourraient être envisagés. Plessisville, par exemple, s'est engagée à viser la carboneutralité¹⁷.

Nous croyons toutefois qu'il est essentiel que la Municipalité de Stoke ajoute sa voix à celles d'un groupe de municipalités (d'où l'attrait de la DUC). En effet, seule, une petite municipalité comme la nôtre peut difficilement se faire entendre. Mais en se joignant à d'autres, elle peut faire pression plus efficacement au niveau provincial, fédéral et même international.

Signer une déclaration officielle, c'est aussi s'engager moralement et publiquement. Il est alors plus difficile de ne pas agir. Aussi, nous croyons qu'un tel engagement a plus de chance d'attirer l'attention de la population et des entreprises de notre territoire.

¹⁶ <https://www.groupmobilisation.com/la-duc> voir aussi :

- « Sherbrooke adopte la déclaration universelle d'urgence climatique », *La Tribune*, 22 novembre 2018, Jonathan Custeau <https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke-adopte-la-declaration-universelle-durgence-climatique-79efeffb42c3c6fcd4c13f7f5638bec9>

¹⁷ <https://unpointcinq.ca/vivre-ici/petite-municipalite-grand-heros/> et <http://plessisville.quebec/affaires/>

2. Élaboration d'un plan d'action et de suivi

Le Plan stratégique de développement durable de la Municipalité se donne six orientations :

ORIENTATION 1

Assurer des pratiques de gestion saine et écoresponsable au cœur de l'appareil municipal

- 1.1 Se doter d'outils de gestion durables et écoresponsables
- 1.2 Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation citoyenne
- 1.3 Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines

ORIENTATION 2

Miser sur des projets rassembleurs et formateurs pour le bien-être, la santé et la culture auprès de la population

- 2.1 Promouvoir la culture et l'art
- 2.2 Promouvoir de saines habitudes de vie
- 2.3 Faciliter l'accès à des activités familiales
- 2.4 Cibler des projets spécifiques aux aînés

ORIENTATION 3

Favoriser l'exploitation durable du territoire agricole et forestier

- 3.1 Promouvoir les pratiques agricoles durables en place
- 3.2 Favoriser l'adoption de pratiques agricoles durables
- 3.3 Encourager l'aménagement responsable du territoire forestier

ORIENTATION 4

Opfer pour des infrastructures durables et sécuritaires

- 4.1 Maximiser les opportunités de mise en valeur et protection des Monts Stoke
- 4.2 Diminuer la consommation d'eau potable et préserver la qualité des cours d'eau et milieux humides
- 4.3 Sensibiliser la population aux impacts des GES sur le climat et prendre des mesures pour les réduire
- 4.4 Diminuer la production et augmenter la valorisation des matières résiduelles

ORIENTATION 5

Préserver et mettre en valeur les ressources et milieux naturels

- 5.1 Faciliter l'adoption de modes de transport durables (marche, vélo, covoiturage, transport en commun, véhicules électriques) et leur pratique sécuritaire
- 5.2 Promouvoir les bâtiments durables et l'harmonisation des aménagements
- 5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en favoriser une utilisation accrue

ORIENTATION 6

Développer et valoriser une économie locale durable et dynamique

- 6.1 Promouvoir la municipalité afin d'accueillir des résidents et des entreprises en phase avec sa vision
- 6.2 Souligner les bons coups des industries, commerces et institutions en développement durable et favoriser la consommation locale
- 6.3 Encourager les industries, commerces et institutions à intégrer le développement durable

De ces orientations, la Municipalité a mis en exergue trois éléments pour lesquels elle s'est donné six « indicateurs globaux d'avancement ».

Promouvoir la culture et l'art

Indicateurs globaux d'avancement

Nombre d'activités culturelles et artistiques offertes

Achalandage lié aux activités culturelles et artistiques

Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en favoriser une utilisation accrue

Indicateurs globaux d'avancement

Achalandage des parcs et espaces verts

Taux de fréquentation de la population des parcs et espaces verts

Souligner les bons coups des industries, commerces et institutions en développement durable et favoriser la consommation locale

Indicateurs globaux d'avancement

Nombre de produits issus de Stoke offerts sur le territoire

Taux de fréquentation de la population des commerces de Stoke

Devant l'urgence des problèmes environnementaux, la Municipalité doit se doter d'indicateurs d'avancement liés explicitement à la réduction des GES et des autres formes de pollution, ainsi qu'à la protection et à la restauration des habitats. Reprenons ainsi les énoncés suivants pour les opérationnaliser en indicateurs globaux d'avancement :

Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation citoyenne (1.2)

Indicateurs globaux d'avancement

- Nombre d'activités et de services « écologiques » offerts à la population (incluant un budget d'appui aux initiatives citoyennes)
- Taux d'utilisation et de participation de la population

Diminuer la consommation d'eau potable et préserver la qualité des cours d'eau et milieux humides (4.2)

Indicateur global d'avancement

- Mètres linéaires de bandes riveraines revégétalisées (largeur de 10-15 m sur les terrains résidentiels, au moins 3 m dans les terres agricoles¹⁸)
- Pourcentage de foyers avec des installations septiques aux normes

Sensibiliser la population aux impacts des GES sur le climat et prendre des mesures pour les réduire (4.3)

Indicateurs globaux d'avancement

- Réduction de l'émission de GES par la Municipalité, ses entreprises et sa population (objectifs précis à adopter)
- Nombre d'arbres plantés (programme de compensation)
- Nombre de prises de parole publiques faisant pression auprès des gouvernements ou invitant la population et les entreprises à faire leur part

Diminuer la production et augmenter la valorisation des matières résiduelles (4.4)

Indicateurs globaux d'avancement

- Réduction du tonnage de matières enfouies
- Réduction (par la réduction à la source et la réutilisation) du tonnage de matières recyclées¹⁹

¹⁸ Il s'agit simplement d'appliquer la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables, qui prescrit la protection – lire la végétalisation – d'une rive de 10 m au-delà de la ligne des hautes eaux lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur; et d'une rive de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 %. En milieu agricole, 3 mètres sont exigés.

- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. Guide d'interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Direction des politiques de l'eau, p. 33. <http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf>

¹⁹ BuzzFeedVideo. 2018. *I Want You To Stop Recycling*. En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=Yp1KKWpPpUV> Voir aussi : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141854/crise-recyclage-entreprises-collecte-selective?fbclid=IwAR1dETQJcC1aCqn9a8JK9LoiARUVk4yPq16BAESGS8U0b4VOelmt7B-XR4>

3. Planification et dégagement d'un budget de formation continue et d'éducation environnementale

Formation continue

Il est essentiel que le personnel, les élus et élues reçoivent de la formation continue et des rappels en matière d'environnement. Il est arrivé plusieurs fois par le passé que des erreurs soient commises de bonne foi à cause d'un manque de connaissances.

Un barrage de castor utile à la gestion de la qualité de l'eau du lac et sur lequel des installations avaient été faites a ainsi été carrément arraché au lit de la rivière il y a quelques années (et ce, même si les règlements environnementaux l'interdisent). De même, il est fréquent que les fossés routiers soient creusés bien au-delà du tiers inférieur, malgré tous les problèmes d'érosion que cela peut engendrer²⁰.

Des formations sur les sujets suivants devraient revenir fréquemment :

- ♣ Gestion des fossés et contrôle de l'érosion;
- ♣ Gestion des eaux de ruissellement;
- ♣ Végétalisation des rives;
- ♣ Gestion environnementale des chantiers de construction ;
- ♣ Contrôle de l'érosion dans les chemins forestiers;
- ♣ Sources et réduction des GES;
- ♣ Compensation des GES;
- ♣ Changements climatiques (états des lieux et meilleures pratiques);
- ♣ Stratégies pour atteindre le « zéro déchet »;
- ♣ Espèces envahissantes, prévention et contrôle;
- ♣ Matières résiduelles (état des lieux et meilleures pratiques);
- ♣ Pratiques municipales vertes exemplaires;
- ♣ Pollution de l'eau (sources, pratiques à suivre);
- ♣ Pratiques de foresterie (problèmes et solutions);
- ♣ Pratiques agricoles (problèmes et solutions).

Alors que ces formations seraient obligatoires pour le personnel et les personnes élues, elles pourraient être rendues accessibles à tous les citoyens et citoyennes intéressés. En outre, d'autres sujets sont bien sûr à explorer. La Municipalité pourrait allouer un budget récurrent à cet égard et, au minimum, viser deux formations par an. Enfin, si cette approche éducative ne suffit pas à corriger les erreurs récurrentes, l'application de sanctions aux contrevenants et contrevenantes (personnes employées et élues) serait à envisager.

²⁰ Référence à consulter : Gouvernement du Québec, ministère des Transports du Québec. 2011. Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers. Guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers, Direction de l'environnement et de la recherche, en collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et éditée par la Direction des communications du ministère des Transports du Québec. <http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1079063.pdf>

Éducation environnementale citoyenne

En plus de ces formations, la Municipalité est idéalement placée pour rendre concrets aux yeux de sa population les enjeux environnementaux et les solutions qui y sont liées. Elle doit travailler à sensibiliser et à engager ses citoyens et citoyennes.

Plusieurs des actions présentées par la suite vont en ce sens, mais il nous apparaît que la Municipalité doit aussi faire un travail communicationnel. Elle pourra allouer **une chronique verte par bulletin municipal**, faisant le point sur un enjeu environnemental, sa traduction locale et les solutions que tous peuvent mettre en œuvre²¹.

Des **formations et ateliers** visant spécifiquement la population, et ce, à tous les âges, pourront aussi être proposés quelques fois par année. Exemples de sujets possibles :

- ♣ Vers le zéro déchet : comment, pourquoi?
- ♣ Conserves et plats fermentés : pour une cuisine qui réduit notre empreinte écologique
- ♣ Végétalisation des terrains
- ♣ Comment établir et entretenir un potager
- ♣ Faire son compost
- ♣ Réduire ses GES, quelques pistes d'action
- ♣ La compensation des GES : quoi, pourquoi, comment?
- ♣ Meilleures pratiques forestières
- ♣ Comment développer un verger à fruits et à noix
- ♣ Les installations septiques : réglementation, limites, innovations
- ♣ Construction écologique : quelques pistes
- ♣ Démystifier l'automobile électrique

Les publics visés et les moments d'offre des formations devraient varier pour permettre à un maximum de personnes d'y prendre part. Les associations de Stoke devraient être mises à profit tant dans la suggestion de sujets que dans le recrutement de participants et participantes, ainsi que de conférenciers et conférencières, animateurs et animatrices.

Les mesures environnementales prises par la Municipalité devront aussi non seulement être largement publicisées et expliquées, mais la population devrait être invitée à donner son avis tant sur le quoi que le comment. **La participation citoyenne est essentielle à la mise en place de mesures réussies!**

Cette 3^e action est en outre en parfait accord avec plusieurs des orientations adoptées par la Municipalité dans son Plan stratégique de développement durable, notamment : 1.1 Se doter d'outils de gestion durables et écoresponsables; et 1.2 Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation citoyenne. À cet effet, son efficacité pourra être évaluée à l'aide de deux indicateurs globaux d'avancement : « Nombre d'activités et de services "écologiques" offerts à la population » et « Taux d'utilisation et de participation de la population ». Plusieurs autres actions aideront en outre à atteindre cet objectif.

²¹ Mélissa Lieutenant-Gosselin pourrait y contribuer.

4. Protéger plus efficacement les milieux humides

Alors même que les zones humides sont parmi les milieux les plus menacés par les changements climatiques et l'ensemble des activités humaines, elles sont particulièrement importantes. Elles aident à lutter contre les changements climatiques en étant des puits de carbone (particulièrement les tourbières et les forêts inondables), elles atténuent les effets néfastes de ces mêmes perturbations (absorption des précipitations, limitation de l'érosion, stabilisation des littoraux).

Plus globalement, les milieux humides nous offrent divers services écosystémiques pour autant qu'on les préserve (tiré de Ramsar, n. d.²²) :

- ♣ Maitrise des crues (appelées à s'accroître en fréquence et en gravité avec les changements climatiques);
- ♣ Recharge des eaux souterraines;
- ♣ Stabilisation du littoral;
- ♣ Rétention des sédiments et matières nutritives;
- ♣ Épuration de l'eau;
- ♣ Réservoirs de diversité biologique;
- ♣ Valeurs culturelles;
- ♣ Atténuation des changements climatiques et adaptation.

Faire mieux : les forêts inondables et autres milieux oubliés

Nous trouvons que le développement urbain de Stoke se fait parfois au détriment de la préservation des milieux humides, particulièrement des forêts inondables et des marécages.

Les **forêts inondables** sont souvent oubliées lorsque l'on parle de milieux humides. Ces milieux sont pourtant riches en biodiversité et très importants dans la protection des lacs et rivières et dans l'épuration de l'eau²³.

[Ces forêts] comptent ainsi aujourd'hui parmi les forêts les plus rares, à la suite de l'aménagement des vallées et des cours d'eau, du drainage généralisé des fonds de vallées pour leur mise en culture et la construction d'établissements humains (villes, zones commerciales, zones industrielles...). Le drainage ou des

²² Ramsar. N.d. *Services écosystémiques des zones humides – introduction*. Consulté le 11 janvier 2019. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/services_00_f.pdf

Voir aussi :

Gouvernement du Québec. N.d. « Rapport sur l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques du Québec – Quels sont les effets sur vous? ». Consulté le 11 janvier 2019. <http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/Etat-eau-ecosysteme-aquatique-milieuHumides-effets.htm>

²³ https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_alluviale

Voir aussi :

Piégay, Hervé. 1996. « La forêt d'inondation de cinq rivières du bassin rhodanien : de la notion de patrimoine écologique à celle d'espace-tampon », *Annales de géographie*, no 590, p. 347-368. https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1996_num_105_590_20744

aménagements empêchant les inondations détruisent l'écosystème de la forêt alluviale. (Wikipédia, 2019²⁴)

À Stoke, les forêts situées entre le chemin du lac et les montagnes sont souvent des forêts inondables, de même que les forêts entourant la tête du lac Stoke, et celles à la queue du lac. Ces milieux sont des milieux humides et doivent être protégés à ce titre. D'autres milieux similaires existent certainement à Stoke et devraient être identifiés et protégés.

²⁴ Forêt alluviale, Wikipédia, consulté le 11 janvier 2019.
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_alluviale

Les **marécages** qui se trouvent aux pourtours du ruisseau Beauchêne, au bout du 7^e Rang Ouest, entre le 14^e Rang et le chemin Kidderville (Dudswell), au nord du chemin de la Domtar, au sud du 10^e Rang Est, ou autour du lac à Gosselin, par exemple, sont aussi à protéger.

Notons qu'il faut bien sûr empêcher le drainage de ces milieux et la construction de bâtiments sur ceux-ci, mais il s'agit aussi de limiter au maximum la construction de routes, même de chemins forestiers et pistes de VTT dans ces milieux extrêmement fragiles, importants et particuliers.

Il faut aussi informer la population et particulièrement les propriétaires de terres de bonne dimension de l'importance des **petits étangs**, même des **étangs printaniers** qui s'assèchent pendant la belle saison. Ce sont là que se reproduisent nombre d'espèces d'amphibiens et d'insectes, telles que la salamandre maculée et la grenouille des bois.

Des **tourbières** sont aussi présentes sur le territoire stokois. Elles doivent aussi être protégées à titre de milieu humide, mais aussi parce qu'elles constituent des puits de carbone²⁵ qui nous aident dans la lutte aux changements climatiques. Elles abritent en outre des espèces rares, souvent menacées.

Cette action est notablement en accord avec les orientations 3.3 et 4.2 du Plan stratégique de développement durable (« Encourager l'aménagement responsable du territoire forestier » et « Diminuer la consommation d'eau potable et préserver la qualité des cours d'eau et milieux humides »).

Faire mieux : l'entretien des fossés routiers

Depuis 2002, le gouvernement du Québec préconise l'emploi du tiers inférieur dans l'entretien des fossés routiers²⁶. Selon une étude effectuée en Estrie en 2005 et 2006, « l'utilisation des méthodes du tiers inférieur et du tiers inférieur bonifiée [réduit] l'érosion de 60 à 94 % » (Robineau, Provencher et Dubois, 2007²⁷).

Résumé simplement, il s'agit de n'enlever que le fond du fossé en s'assurant de garder les plantes dans la pente du fossé (voir les schémas ci-dessous, tirés de Gouvernement du Québec, 2011). Dans la méthode du tiers inférieur bonifiée, des enrochements sont ajoutés pour ralentir le débit des eaux (favoriser le dépôt des sédiments et limiter l'érosion).

Robineau et ses collègues (2007) constatent que « Plus la pente est forte, plus la réduction [de l'érosion] est significative. Dans les sites à pente de 10 %, on passe d'un volume de matériaux érodés de 207 m³ avec la méthode traditionnelle à un volume de 13 m³ avec celle du tiers inférieur. »

Et les bénéfices ne concernent pas que la limitation de la pollution et de la perte des terres, l'utilisation de la méthode du tiers inférieur permet : « une réduction de 40 % du temps requis

²⁵ « Des tourbières intactes, en bonne santé, retiennent efficacement d'importantes quantités de carbone alors que le drainage, l'exploitation de la tourbe et le brûlage libèrent le même carbone dans l'atmosphère où il vient augmenter la concentration de GES. Une étude récente a démontré que l'on peut attribuer aux dommages causés aux tourbières des émissions annuelles de GES équivalant à 10 % des émissions issues de l'utilisation mondiale des combustibles fossiles. »

Ramsar. N. d. *Changements climatiques : atténuation et adaptation*. Consulté le 11 janvier 2019. https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/services_10_f.pdf

²⁶ Gouvernement du Québec, ministère des Transports du Québec. 2011. Méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers. Guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers, Direction de l'environnement et de la recherche, en collaboration avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et éditée par la Direction des communications du ministère des Transports du Québec. <http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1079063.pdf>

²⁷ Robineau, Pascal Monast, Léo Provencher et Jean-Marie M. Dubois. 2007. « Évaluation environnementale et économique de la méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers », *Bulletin de recherche n° 182*, 116 p. https://www.usherbrooke.ca/geomatique/fileadmin/sites/flsh/geomatique/bulletin_182.pdf

pour nettoyer 200 m de fossé. Pour la quantité de déblais, la réduction est de l'ordre du deux tiers avec l'utilisation de la méthode du tiers inférieur. » (Robineau, Provencher et Dubois, 2007)

Malgré l'importance de ces bénéfices, nous constatons que la méthode du tiers inférieur n'est pas toujours respectée à Stoke. Il faudrait identifier là où le bât blesse : est-ce que la Municipalité ne spécifie pas assez clairement l'importance d'utiliser la méthode du tiers inférieur en tout temps (avec exception des réfections de chaussées ou de l'installation de ponceau) auprès des parties contractantes ou du personnel? Est-ce que les ouvriers et ouvrières sont mal formés?

Il faut que la Municipalité de Stoke agisse pour arrêter les mauvaises pratiques et, si nécessaire, les sanctionner. L'érosion ne doit pas être prise à la légère, ses impacts sont nombreux et importants (MétéoPolitique, n. d.²⁸) :

« **L'érosion des sols coûte cher sur le plan économique :**

- La perte de sol fertile et son remplacement;
- Le blocage des ponceaux et des égouts pluviaux;
- L'augmentation des coûts de filtration de l'eau potable;
- L'augmentation des risques d'inondation à cause du colmatage des cours d'eau;
- La perte de zones de baignade.

L'érosion des sols coûte cher sur le plan environnemental :

- La diminution de la qualité de pêche;
- La destruction des frayères;
- La mort des poissons par asphyxie;
- La réduction de la transparence de l'eau;
- Le réchauffement de l'eau;

²⁸ <http://meteopolitique.com/fiches/eau/Cours-d-eau-Lacs/Documentation/tiers/1aouverture.htm>

- La prolifération excessive des plantes aquatiques due à la formation de fonds vaseux et de l'apport de matières organiques;
- Des produits toxiques accompagnent fréquemment les sédiments. »

Ressource possible : <http://www.nouveau.haute-yamaska.ca/wp-content/uploads/2018/01/Guidetechnique-fiche1-tiersinferieur1.pdf>

5. Végétaliser les berges des plans et des cours d'eau

Des berges végétalisées sont nécessaires pour que les plans et cours d'eau soient en santé et nous procurent tous leurs bienfaits, pensons, par exemple à :

- ♣ La pêche;
- ♣ Le trappage;
- ♣ La baignade;
- ♣ La navigation;
- ♣ La beauté des paysages;
- ♣ Les habitats pour la faune et la flore (incluant les espèces intéressantes pour la chasse);
- ♣ Les réserves d'eau douce;
- ♣ L'irrigation;
- ♣ Les promenades à pied, en patin, en ski ou en VTT l'hiver.

Un minimum de 10 à 15 mètres de berges végétalisées est légalement exigé, cette exigence est réduite à 3 mètres en milieu agricole.

Végétalisation des berges : exigences légales

Plus précisément la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables prescrit la protection – lire la végétalisation – d'une rive de 10 m au-delà de la ligne des hautes eaux lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur; et d'une rive de 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 %. En milieu agricole, 3 mètres sont exigés, cependant « s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus ».

- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. Guide d'interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Direction des politiques de l'eau, p. 33 et 49. En ligne : <http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf>

La végétalisation des rives permet de :

- ♣ Stabiliser le littoral (limiter la perte des terres);
- ♣ Limiter l'érosion;
- ♣ Capturer les nutriments et donc ralentir l'eutrophisation des plans et cours d'eau;
- ♣ Refroidir les eaux (important dans le maintien des habitats du poisson et dans la lutte aux cyanobactéries);

- ♣ Fournir un corridor vert d'habitats qui permet à la faune et à la flore de se déplacer sur le territoire et, ainsi, de ne pas disparaître (encore plus important avec les changements climatiques).

Actuellement, une grande proportion des résidences riveraines ne respecte pas cette règle des 10-15 mètres. De même, les trois mètres minimaux ne sont pas toujours respectés en milieu agricole et on espérerait mieux que trois mètres de ce côté.

En fait, il est primordial de faire mieux. Ainsi, « Tous les spécialistes s'entendent pour dire que les normes concernant les dimensions de la largeur de bandes riveraines sont des normes "minimales". **Augmenter la largeur, idéalement en couvrant la plus grande partie possible du terrain, doit être une des préoccupations des propriétaires.** », nous disent Lapalme et ses collaborateurs (2008) dans un guide sur le contrôle des cyanobactéries spécifiant qu'une bande de **30 mètres est maintenant préconisée par les scientifiques**²⁹. Ils ajoutent plus loin que devant l'importance du couvert forestier dans la maîtrise et l'épuration des eaux de ruissellement, « Partout où c'est possible dans le bassin-versant, on doit donc privilégier le reboisement. »

En outre, pour être efficaces, les bandes riveraines doivent présenter des plantes des trois strates : arbres, arbustes et herbacées (Lapalme et coll. 2008). Les rives transformées en pelouse ne jouent pas du tout leur rôle de filtre, notamment.

La Municipalité doit soutenir sa population, l'Association pour la protection du lac Stoke (APLS) et ses agriculteurs et agricultrices en ce sens. La Municipalité pourrait, par exemple, dégager un budget annuel pour l'achat de plantes. L'APLS pourrait en coordonner la plantation, cet organisme travaillant déjà en ce sens.

²⁹ Lapalme, Robert (sous la direction de) et coll. 2008. *Algues bleues : Des solutions pratiques*. Bertrand Dumont éditeur, 255 p. (citations tirées des pages 11 et 115)

Des formations et un accompagnement pourraient être offerts aux agriculteurs et agricultrices conjointement par la Municipalité et l'APLS³⁰.

Comme proposé à l'action 2, un objectif annuel clair de mètres linéaires de bandes riveraines revégétalisées devrait par ailleurs être adopté dans le cadre du Plan stratégique de développement durable de Stoke et servir d'indicateur global d'avancement à cet effet. Il faudrait dans un premier lieu établir l'étendue des berges à revégétaliser. L'APLS pourrait aussi aider en ce sens. Nous pourrions ensuite nous donner 10 ans pour atteindre, voire dépasser, la réglementation sur l'ensemble du territoire.

Cette action répond en outre aux orientations 3.2 et 4.2 du Plan stratégique de développement durable (« Favoriser l'adoption de pratiques agricoles durables » et « Diminuer la consommation d'eau potable et préserver la qualité des cours d'eau et milieux humides »).

³⁰ Plus encore, avec un peu de soutien de la Municipalité, l'Association pour la protection du lac Stoke propose de **démarrer et d'entretenir une petite pépinière** de plantes propices à la végétalisation des rives. Olivier Domingue et Mélissa Lieutenant-Gosselin (sur le CA de l'APLS) possèdent l'expertise nécessaire pour effectuer du bouturage et des plantations des essences les plus intéressantes (saules, aulnes, cornouillers, mélèzes, thuyas, vignes de rivage, par exemple). Ils utiliseraient des plantes locales pour conserver la diversité génétique et les éventuelles adaptations locales. Un budget serait nécessaire au démarrage pour l'achat de caissettes, de terre, de compost, d'un système d'arrosage automatique et d'une ombrière. L'APLS fournirait le travail (bouturages, plantations, entretien, etc.). L'APLS pourrait par la suite couvrir le budget pour le renouvellement des matériaux et équipements.

6. Mettre aux normes les installations septiques et en faire un suivi serré

Dans les années passées, la Municipalité de Stoke a amorcé un effort notable de mise aux normes et de suivi des installations septiques. La 6^e action que nous proposons souligne l'importance de poursuivre en ce sens.

En plus d'aider et, si nécessaire, de contraindre les citoyens et citoyennes à respecter les normes environnementales (installations fonctionnelles, vidanges régulières, etc.), la Municipalité devrait favoriser l'éducation citoyenne à cet égard – sur les limites des installations septiques, sur les pratiques novatrices et sur les risques de contamination de l'eau potable, par exemple.

Phosphore : non traité par les installations septiques

« Dans le cas du traitement des eaux usées dans les municipalités de campagne, les installations septiques sont composées, le plus souvent, d'une fosse de captation et de décantation des matières solides et d'un champ d'épuration. Avec ces équipements, on renvoie les eaux directement dans le sol, **ce qui ne permet pas d'éliminer leur contenu en phosphore**, mis à part une petite quantité contenue dans la partie décantée. » (Lapalme et coll. 2008, p. 131)

Pratiques novatrices

Des techniques nouvelles, par exemple, la collecte et le traitement séparés des urines – importantes sources de phosphore dans nos installations – se développent et pourraient être utilisées pour réduire la pollution que nous émettons (Lapalme et coll. 2008, p. 127).

Capter les polluants après leur émission

Les bandes riveraines en bon état, les forêts, les marais filtrants peuvent aussi nous aider à recapter les phosphores (et autres polluants) relâchés. (Lapalme et coll. 2008, p. 108-110 pour les marais filtrants)

Nous encourageons en outre la Municipalité à chercher des solutions pour aider les citoyens et citoyennes moins fortunés à respecter la réglementation sans se ruiner (subventions, étalement sur le compte de taxes, négociation de groupe avec entreprises, etc.).

Devant l'importance de la pollution que peut entraîner une installation septique non conforme (voire, inexistante), nous proposons que la Municipalité adopte un indicatif global d'avancement spécifique aux installations septiques (« Pourcentage de foyers avec des installations septiques aux normes », voir l'action 2). Cette action concerne l'orientation 4.2 du Plan stratégique de développement durable (« Diminuer la consommation d'eau potable et préserver la qualité des cours d'eau et milieux humides »).

7. Réduire et compenser les émissions de GES de la Municipalité et de sa population

La Municipalité doit travailler à réduire le plus possible ses propres émissions de GES. Elle doit aussi aider les citoyens et citoyennes, et les entreprises de son territoire à faire de même. Pour ce faire, plusieurs stratégies doivent être mobilisées.

Favoriser les voitures électriques et d'autres alternatives transport

En campagne, il est bien difficile de se passer d'une, voire de deux, voiture par ménage. La voiture constitue bien souvent la plus grande source de production de GES de la famille. La Municipalité de Stoke devrait aider les familles de Stoke et des environs à passer à l'électrique en installant des bornes de recharge électrique (une borne devrait être installée à la COOP, la pertinence d'en ajouter une autre à l'école et au coin du quatre devrait être évaluée).

Il importe aussi d'informer sur les voitures électriques et hybrides. Plusieurs craignent de passer au tout électrique pour toutes sortes de raisons pas nécessairement justifiées. Les voitures électriques usagées sont maintenant disponibles ce qui réduit les coûts à l'achat³¹, et il ne faut pas oublier les subventions provinciales (jusqu'à 8000 \$ sur les voitures neuves, 4000 \$ sur les voitures usagées jamais immatriculées au Québec – en d'autres mots, venant des États-Unis³²) et les nouvelles subventions fédérales (programme à venir). Les voitures électriques offrent de plus en plus d'autonomie et les bornes de recharge rapide se multiplient ce qui les rend utilisables un peu partout au Québec, même pour les longs trajets. Les voitures électriques sont généralement plus fiables et durables ce qui augmente leurs bénéfices financiers et écologiques. La durée de vie des batteries s'est aussi grandement améliorée et celles-ci peuvent être utilisées à d'autres usages par la suite (batteries d'un système d'électricité solaire, par exemple).

Au Québec, nous avons la chance d'avoir accès à de l'énergie électrique relativement propre et à petit prix. Conséquemment, ici, la voiture électrique est vraiment partie de la solution³³. Notons en plus que l'emploi de véhicules électriques permet la réduction importante de la pollution de l'air coûtant 36 milliards de dollars en soins de santé et invalidité au Canada (causant asthme, cancer, maladie cardiaque et démence, notamment) et entraînant 21 000 morts prématurées

³¹ Exemple de concessionnaire local spécialisé dans les véhicules électriques et hybrides : http://www.jnauto.com/hybrides_electriques.php

³² Programme Roulez Vert : <http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/ve-neuf/programme-rabais-vehicule-neuf.asp> et <http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/ve-occasion/programme-rabais-vehicule-occasion.asp>

³³ Tableau montrant les quantités de CO₂ produites par les véhicules électriques, les hybrides et les voitures à essence dans différentes provinces canadiennes, il révèle clairement l'avantage des véhicules électriques au Québec : http://roulezelectrique.com/voici-lultime-tableau-montrant-les-differences-de-co2-entre-les-vehicules-electrique-les-hybrides-et-les-voitures-a-essence/?fbclid=IwAR2HfFLOAjQF1-gundj_dmyOM0zxyCfCocla21V6unDKqQIM8znjxpWZo2M.

chaque année³⁴. Les voitures électriques sont aussi beaucoup moins bruyantes : ça veut dire plus de quiétude autour de la 216.

Des informations sur les voitures électriques et hybrides devraient être communiquées dans le bulletin municipal et une conférence questions-réponses avec des conducteurs et conductrices de la municipalité devrait être organisée³⁵.

La Municipalité devrait en outre montrer l'exemple : elle devrait prévoir dès maintenant le budget pour passer à une flotte de véhicules électriques lors du renouvellement.

Malgré tous ces avantages, le véhicule électrique n'est pas la panacée. Nous savons que les initiatives de transport en commun mises de l'avant par la Municipalité dans le passé n'ont pas donné les fruits escomptés. Nous croyons quand même qu'il est primordial que la Municipalité continue de favoriser les modes de transport alternatifs, nous pensons particulièrement au covoiturage, au vélo et à la marche. Quelques pistes et idées :

- ♣ Marche et vélo : la prochaine réfection de la 216 devrait inclure une piste cyclable/piétons. Il est épeurant, voire dangereux, de faire du vélo ou de marcher sur le bord de la 216. Si ce n'était pas le cas, peut-être que les plus courageux et courageuses iraient conduire leurs enfants à la garderie ou à l'école à vélo... Ou encore se rendraient au travail de cette manière.
- ♣ Covoiturage : la Municipalité pourrait se proposer comme village-pilote pour de nouvelles applications de covoiturage. Par exemple : Netlift³⁶. Sinon, un babillard électronique pour le covoiturage pourrait être offert par la Municipalité.

Petits équipements électriques municipaux

Au-delà des voitures, la Municipalité de Stoke doit aussi passer aux petits équipements électriques (tracteurs, tondeuses, scie à chaîne, etc.) dès que l'occasion se présente.

Elle devrait aussi informer ces citoyens et citoyennes de l'émission de GES de ces équipements et de l'existence d'homologues électriques.

Plus encore, nous suggérons que la Municipalité évalue l'intérêt et la faisabilité de l'achat et du prêt de petits équipements électriques à sa population. Nous pensons ici à des tondeuses et tracteurs électriques de bonne qualité, mais aussi à des scies à chaîne, tailles haies, désherbeuses, etc. Ces équipements pourraient être offerts en libre-service sous réservation et avec un

³⁴ Breton, Daniel. 2018. « La voiture électrique : une partie de la solution », *Le Devoir*, 3 décembre 2018. En ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/idees/542717/la-voiture-electrique-une-partie-de-la-solution?fbclid=IwAR3KCqDgovkxbQSVAhkas-Q54Hhw2JAFxPMRfGnIYRTEguzfGLwQsFF5aY>

³⁵ Mélissa Lieutenant-Gosselin et Olivier Domingue sont propriétaires d'une voiture électrique et seraient ouverts à une telle activité. Ils connaissent aussi d'autres conducteurs et conductrices qu'ils pourraient référer. (Tél. 819 416-1249, courriels : melissa.lieutenant-gosselin.1@ulaval.ca et Olivier.Domingue@cegepsherbrooke.qc.ca.)

³⁶ <https://www.netlift.me/?lang=fr>
Voir aussi : <https://www.tvanouvelles.ca/2018/02/16/une-application-pour-favoriser-le-covoiturage>

maximum de jours par année par foyer. Il permettrait aux personnes moins fortunées ou dans le doute de faire essai et usage d'équipements électriques.

Bâtiments écologiques

« Au Canada, les bâtiments sont responsables d'environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre³⁷. » Pour changer les choses, le Conseil du bâtiment durable du Canada propose la Norme du bâtiment à carbone zéro, qui vise tant la construction de nouveaux bâtiments que la rénovation des bâtiments existants (www.cagbc.org/CBDCA/carbone_zero/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/carbone_zero.aspx).

Une multitude de stratégies peuvent être mises à profit en ce sens, comme l'orientation judicieuse des fenêtres, l'emploi de masses thermiques et d'abris coupe-vents, l'installation de

³⁷ Radio-Canada. 2018. « Une école du futur carboneutre », *L'heure du monde*, 9 mars 2018. En ligne : <https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/segments/reportage/62755/ecole-cure-paquin-carboneutre-gaz-effet-serre-nouvelle-construction-norme-edifice-batiment>

panneaux solaires, de géothermie, l'utilisation de matériaux locaux capteurs de carbone (ex. bois, chanvre).

Des mesures plus simples peuvent aussi réduire les GES produits par l'utilisation des bâtiments, comme l'optimisation du système de chauffage, l'amélioration de l'isolation, la plantation d'arbres abritant du vent ou du soleil (conifères au nord-ouest et feuillus au sud). L'OSBL Écohabitation (ecohabitation.com) propose conseils et services (dont des formations) en ce sens. De même, Hydro-Québec propose une multitude de conseils pour « mieux consommer » : <http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/>.

La Municipalité de Stoke doit mettre en œuvre ces stratégies et utiliser ces ressources en plus d'informer sa population – individus et corporations, pensons aussi à l'école et au CPE – et de lui offrir des formations à cet effet (voir l'action 3).

Consommation locale et végétarisme

Une partie importante des GES que nous émettons provient de notre alimentation. Une alimentation locale provenant de cultures à échelles humaines et favorisant les plats végétariens est la meilleure manière de diminuer ces émissions.

Nous proposons que la Municipalité aide sa population en ce sens. Elle pourra continuer d'appuyer les initiatives mettant en valeur le commerce local, comme le Marché de Noël de Stoke et la COOP. Elle pourrait ajouter une chronique « commerce local » à son bulletin municipal.

Nous croyons en outre qu'elle doit maximiser l'utilisation des produits locaux lorsqu'elle organise des événements (elle le fait déjà d'ailleurs et nous l'en félicitons!). Elle devrait toujours inclure une option végétarienne lorsque de la nourriture est offerte et même penser à organiser des événements 100 % végétariens pour montrer que c'est possible!

La Municipalité pourrait en outre, peut-être avec l'aide du Cercle des fermières, organiser des ateliers sur la cuisine végétarienne et sur la conception et l'entretien d'un potager. De même, des formations sur la mise en conserve, la fermentation et la déshydratation, qui permettent de maximiser l'utilisation des récoltes de fruits et de légumes d'ici, devraient être proposées (voir aussi les actions 3 et 8 à cet égard).

Il serait aussi intéressant de sonder la population sur l'intérêt qu'elle aurait pour des terres permettant la culture de potager. Si la plupart des propriétaires ont accès à de telles ressources sur leur propre terrain, ce n'est pas le cas de tous et toutes. S'il y a intérêt, la Municipalité pourrait trouver des bouts de terrain à prêter aux personnes intéressées à y créer un potager.

Internet haute vitesse et cellulaires

Pour favoriser le travail et les études à la maison, qui réduisent les émissions de GES liées aux déplacements³⁸, nous suggérons que la Municipalité de Stoke continue de chercher des solutions pour des services numériques et téléphoniques cellulaires rapides sur tout le territoire.

³⁸ Peuvent accroître l'émission de GES liée au chauffage, climatisation et éclairage, mais généralement ceux-ci sont moins importants, surtout en campagne où les déplacements sont habituellement importants.

Plantations d'arbres : compenser les GES

Bien sûr, Stoke n'arrivera pas à être un village zéro émission du jour au lendemain! Il est heureusement possible de compenser les GES émis.

Reboiser pour compenser les GES émis

« Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) évalue que les forêts captent actuellement 25 % du carbone émis par les activités humaines et que cette contribution pourrait passer à 40 % avec des efforts de reboisement modestes. »

Rettino-Parazelli, Karl. 2018. « Peut-on compenser ses émissions de GES, et comment? », *Le Devoir*, 17 novembre 2018. En ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/environnement/541588/peut-on-compenser-ses-emissions-de-ges-et-comment>

La manière la plus simple est de planter des arbres. Il faut toutefois être prudent : « Pour que la compensation des émissions de GES soit réelle et efficace, la plantation d'arbres doit respecter plusieurs critères. Il faut d'abord que les arbres soient à l'abri de toute intervention humaine pendant une longue période de temps (entre 50 et 70 ans au Québec) afin que la séquestration du carbone soit assurée. Pour tenir compte des incendies qui ravagent certaines forêts et du même coup libèrent le carbone qu'ils ont emprisonné, les programmes reconnus se donnent généralement une marge de manœuvre en plantant un nombre d'arbres supplémentaires. » (Rettino-Parazelli, 2018) Il faut aussi, bien sûr, que les arbres soient plantés en supplément de ceux qui auraient été plantés de toute manière.

Il est possible de faire appel à des firmes spécialisées à cet égard. L'article cité ci-dessus donne des conseils pour éviter la fraude³⁹. En outre, sont souvent recommandées les compagnies suivantes :

- ♣ Compensation Co2 Québec (plantations surtout en Estrie, sur des terrains privés) : <http://www.compensationco2.ca/>
- ♣ Carbone boréal (lié à l'UQAC, des recherches sont effectuées sur les plantations) : <http://carboneboreal.uqac.ca/accueil/>
- ♣ Arbre évolution (programmes avec les communautés) : <https://www.arbre-evolution.org/>

L'appel à ces firmes est une bonne solution, nous croyons cependant qu'il serait encore plus intéressant de développer un partenariat entre une compagnie de compensation et la Municipalité. Les arbres pourraient alors être plantés sur le territoire stokoïse et bénéficier directement à la population (restauration des habitats, filtration de l'eau, rétention des sols,

³⁹ Rettino-Parazelli, Karl. 2018. « Peut-on compenser ses émissions de GES, et comment? », *Le Devoir*, 17 novembre 2018. En ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/environnement/541588/peut-on-compenser-ses-emissions-de-ges-et-comment>

Voir aussi : Diotte, Simon. 2017. « Comment compenser vos émissions de CO2 », *Les affaires*, 10 juillet 2017. En ligne : <https://www.lesaffaires.com/mes-finances/consommation/comment-compenser-vos-emissions-de-co2/595695>

embellissement des paysages, production de fruits ou de noix, haies coupe-vents, etc.) – en plus du bénéfice planétaire de la captation de CO₂.

L'Université de Sherbrooke a, par exemple, mis sur pied un programme en partenariat avec Ecotierra⁴⁰ : <https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/campus/ges/compensation/#c119684-4>.

Certains programmes sont conçus pour travailler avec les communautés ou les écoles primaires et pourraient être envisagés (ex. <https://www.arbre-evolution.org/>; <https://boursescolere.com/>).

La Municipalité devra aussi publiciser auprès de sa population et de ses entreprises des moyens d'évaluer leur production de GES et de la compenser. Des citoyens et citoyennes d'Alma ont ainsi entrepris un « défi carbone⁴¹ » en utilisant des outils développés par UQAC⁴². Elle devra aussi trouver des moyens d'estimer cette production et sa compensation pour avoir un portrait réaliste des émissions de GES de Stoke et de leur progression dans le temps.

Enfin, dans la MRC de Maskinongé, c'est un groupe citoyen qui coordonne de multiples activités pour informer et accompagner les citoyens et citoyennes, et les entreprises, notamment agricoles, à aller vers la carboneutralité (affilié à la société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Maskinongé). Plusieurs de leurs idées pourraient être émuloées ici⁴³ (ex. : projet école carboneutre; formation auprès des agricultrices et agriculteurs sur la gestion des carburants; ateliers de réparation : « réparothons »).

Indicateurs globaux d'avancement

Les indicateurs globaux d'avancement suivants (tel que proposés à l'action 2) permettront de suivre la progression de cet enjeu déterminant pour toute la planète!

Liés à l'énoncé 1.2 du Plan stratégique de développement durable « Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation citoyenne », les deux énoncés suivants : « Nombre d'activités et de services "écologiques" offerts à la population » et « Taux d'utilisation et de participation de la population ».

Plus spécifiquement associés aux GES et en lien avec l'énoncé 4.3 « Sensibiliser la population aux impacts des GES sur le climat et prendre des mesures pour les réduire », les trois énoncés suivants : « Réduction de l'émission de GES par la Municipalité, ses entreprises et sa population (objectifs précis à adopter) »; « Nombre d'arbres plantés (programme de compensation) » et « Nombre de prises de parole publiques faisant pression auprès des gouvernements ou invitant la population et les entreprises à faire leur part ».

⁴⁰ <https://www.ecotierra.co/projetmodele>

⁴¹ <https://ici.radio-canada.ca/sujet/changements-climatiques/actualites/document/segments/entrevue/106683/alma-transition-carbone-westphal>

⁴² <http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/>

⁴³ https://www.facebook.com/pg/sadcmaski/posts/?ref=page_internal

Outils additionnels

Enfin, des ressources existent pour appuyer les municipalités et leurs composantes. Les programmes suivants pourraient être explorés en ce sens :

- ♣ Fonds vert : <http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/fonds-vert/>
- ♣ Programme Climat municipalités : <http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites2/index.htm>
- ♣ La Fédération canadienne des municipalités offre du soutien en ce sens par l'entremise de son programme « Partenaires dans la protection du climat » (<https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm>).
- ♣ À surveiller aussi le programme Action-Climat Québec pour les initiatives de la société civile. Pas d'appel à projets en ce moment, mais ça pourrait revenir : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/>).
- ♣ Le Fonds d'action pour le climat : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonds-action-climat.html>

Pour les entreprises :

- ♣ Programmes de financement d'Environnement et Changement climatique Canada : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement.html>
- ♣ Le Fonds d'action pour le climat : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonds-action-climat.html>
- ♣ Voir aussi : <https://www.infoentrepreneurs.org/fr/financez-vos-projets-de-developpement-durable/>

8. Développer, appuyer et faire connaître des outils et des initiatives pour l'atteinte du « zéro déchet »

Nous sommes convaincus que la Municipalité peut jouer un rôle d'émulation auprès de sa population : l'inspirer et l'aider, par diverses mesures simples et peu coûteuses, à réduire sa production de déchets et même à envisager le « zéro déchet ». Les idées mises de l'avant ici sont, en plus, autant d'occasions de tisser des liens entre les citoyens et les citoyennes et de leur offrir des activités tantôt stimulantes, tantôt amusantes, tantôt vivifiantes!

Les mesures proposées visent soit les citoyens et citoyennes, soit la Municipalité en tant que telle, soit les entreprises de notre territoire.

Citoyens et citoyennes

Libres-services vertueux

Nous félicitons la Municipalité de Stoke pour l'achat d'un lave-vaisselle et de vaisselle visant la tenue d'événements écoresponsables. Quelle belle initiative! Si ce n'est pas déjà le cas, nous suggérons fortement que ces équipements soient mis à la disposition de quiconque organise une activité au Centre communautaire (associations et particuliers).

Dans un même ordre d'idée, nous suggérons que la Municipalité acquiert un certain nombre d'équipements à même de réduire notre production de déchets et les offre en libre-service à la population de Stoke. Ces prêts pourraient être gérés par la bibliothèque, par exemple.

Autoclave pour la mise en conserve et déshydrateur

Un autoclave de bonne capacité pour la mise en conserve (environ 150 à 250 \$⁴⁴) et un déshydrateur (50 à 500⁴⁵ \$) pourrait être acheté et offert en libre-service.

Ces appareils permettent de maximiser l'utilisation des produits locaux et de saison par la conservation prolongée de ceux-ci. Il devient possible de se procurer des produits locaux en grande quantité lors de la saison des récoltes et de les conserver pour tout l'hiver en consommant très peu d'énergie. Les émissions de GES liées au transport des aliments et la pollution provenant de l'emballage sont ainsi grandement réduites. En plus, cela permet de faire mieux vivre nos producteurs et productrices locaux.

Des ateliers de formation pourraient être offerts quant à l'utilisation de ces appareils et à la préparation de recettes, peut-être par le Cercle des fermières⁴⁶.

⁴⁴ Exemples : <http://missconserves.com/message.asp?msg=53>
<https://www.centredurasoir.com/fr/cuisine/autocuiseurs-autoclaves.html>
https://www.amazon.ca/National-Presto-01781-23-Quart-Pressure/dp/B0000BYCFU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548442847&sr=8-1&keywords=Presto

⁴⁵ Exemples : <https://www.bestbuy.ca/fr-ca/category/d%C3%A9shydrateurs-d%27aliments/749699.aspx>
<https://www.walmart.ca/fr/electromenagers/petits-electromenagers/petits-electromenagers-de-specialite/d-shydrateurs-pour-aliments/N-182>

⁴⁶ MéliSSa Lieutenant-Gosselin et Olivier Domingue (189 416-1249) ont aussi une certaine expertise en mise en conserve et pourraient se former en déshydratation.

Couches lavables

« **Un enfant utilise de 4 500 à 6 000 couches jetables** pendant les premières années de sa vie », nous apprend Naître et grandir⁴⁷. Plus encore :

- ♣ Les couches jetables sont le 3^e déchet en importance dans les sites d'enfouissement du Québec (600 millions par année);
- ♣ La production de couches jetables nécessite beaucoup d'eau, soit environ 40 % de plus que la production et l'utilisation de couches lavables combinées;
- ♣ Plus d'un milliard d'arbres sont coupés chaque année pour fabriquer des couches jetables;
- ♣ On estime qu'une couche lavable équivaut à... 230 couches jetables;
- ♣ Les couches jetables sont généralement faites de produits chimiques, ce qui n'est pas souhaitable pour la santé du bébé⁴⁸.

Si elles permettent à terme d'économiser, les couches lavables sont toutefois bien chères à l'achat. La MRC du Val-Saint-François (dont Stoke fait partie) offre des subventions de 100 \$ ou 50 \$ pour l'achat de couches lavables (neuves ou usagées)⁴⁹.

Ce programme est excellent, mais ne couvre pas tous les frais engendrés. D'autre part, plus les couches sont utilisées, plus elles constituent une option écologique.

Nous proposons donc que la Municipalité acquière deux ensembles de couches lavables (24 couches) et les offre en prêt de 3 ans – la Municipalité pourrait faire appel aux familles qui voudraient donner leurs couches lavables, celles-ci devenant bien vite inutiles... Si les dons ne suffisent pas, la Municipalité pourrait acheter des couches de qualité supérieure pour maximiser la durabilité. Les BumGenius sont souvent recommandées pour leur qualité et durabilité (environ 600 \$ pour 24⁵⁰).

Les familles pourraient déposer une demande à la Municipalité (avec date limite annuelle de dépôt de demandes). Celle-ci pourrait favoriser les familles ayant le plus faible revenu. Si la demande est importante, le nombre d'ensembles pourrait être accru.

Bouffe collectivite

Des rencontres favorisant la consommation locale, la réduction des pertes alimentaires et l'alimentation flexivore (peu de viande) pourraient être offertes. Le Cercle des fermières ou des citoyens et citoyennes motivés pourraient s'en charger. Les thèmes suivants pourraient être explorés et mis en pratique en commun : mise en conserve, déshydratation, récolte de

⁴⁷ https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-bebe-couche-papier-coton

⁴⁸ Tiré de : Ville de Danville. N. d. « Couches lavables – subvention ». En ligne : https://danville.ca/fichiers/couche_lavable_2017_0.pdf

⁴⁹ <https://www.val-saint-francois.qc.ca/programmes-prets-et-subventions/couches-lavables/>

⁵⁰ Exemple : <https://www.lechatonvert.com/collections/bumgenius/products/ensemble-6-couches-tout-en-un-bumgenius-freetime?variant=5445313412>

champignons sauvages, récolte de fruits perdus (ex. vergers abandonnés et fruits sauvages), fermentation des aliments (choucroute, kimchi, etc.), repas végétariens et végétaliens.

Groupe d'information et d'entraide « zéro déchet »

Enfin, nous suggérons qu'un Groupe d'information et d'entraide vers le « zéro déchet » soit créé. Les personnes y prenant part pourraient discuter et échanger des trucs sur les sujets suivants :

- ♣ Réduction à la source;
- ♣ La vie sans plastique (exemples et conseils);
- ♣ Le vrac (exemples et conseils);
- ♣ Le réemploi (usagés, DIY, réparation);
- ♣ L'achat durable (trucs et astuces);
- ♣ Les produits inutiles à éliminer;
- ♣ Etc.

La Municipalité pourrait offrir à ce groupe les locaux, publier ses textes dans le bulletin et héberger un site Web communiquant trucs, astuces et témoignages. Elle pourrait aussi lui fournir un petit budget pour financer la venue de conférencières et conférenciers et pour l'achat de matériel.

Municipalité

La Municipalité doit elle-même s'engager dans un processus vers le « zéro déchet », à l'instar de la Ville de Sutton⁵¹. Pour ce faire, elle doit évaluer sa production de déchets, puis élaborer et mettre en place un plan de réduction incluant tous ses employées, employés, élus et élues.

Parmi les pistes à explorer :

- ♣ Compostage systématique (incluant lors des activités municipales);
- ♣ Réduction des impressions, impressions recto verso sur du papier recyclé, réutilisation des cartouches d'imprimantes;
- ♣ Utilisation de produits ménagers « naturels » et dans des contenants réutilisables (vrac);
- ♣ Utilisation de crayons réutilisables;
- ♣ Utilisation de crayons marqueurs en bois;
- ♣ Ménage fréquent des serveurs, sites web, boîtes de courriel, et autres idées pour réduire la pollution numérique⁵² : <https://dreamact.eu/fr/blog/article/20/pollution-numerique-ordinateur>

⁵¹ MacFarlane, Stéphanie. 2018. « Sutton veut devenir une ville zéro déchet », *Journal Le Guide.com*. <https://www.journalleguide.com/2018/05/16/sutton-veut-devenir-une-ville-zero-dechet/>

⁵² « [À] l'échelle mondiale, chaque clic, chaque mail (courriel) envoyé, chaque recherche faite sur la toile, chaque musique, vidéo écoutée via un service de streaming ou même l'utilisation d'un objet connecté, induisent un coût non négligeable en termes de pollution. L'utilisation d'une heure d'Internet à l'échelle mondiale équivaut à la consommation de 4000 tonnes de pétrole soit 4000 allers-retours Paris, New York en avion! »

Limousin, Solène. 2017. « La pollution numérique », SUPINFO International University. <https://www.supinfo.com/articles/single/4897-pollution-numerique>

- ♣ Ressources potentielles : la SQRD et ses outils = <https://sqrd.org/sqrd/>; le Circuit Zéro Déchet = <http://crem.qc.ca/fr/2018/10/circuitzerodechet/> ; Recyc-Québec = <https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/reduire-a-la-source> et <https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites>.

D'autre part, nous invitons la Municipalité de Stoke à poursuivre et accroître son soutien de l'Opération Verre-Vert (<https://www.facebook.com/operationverrevert/>). De même, la Municipalité doit rester à l'affût de toute initiative lui permettant de maximiser le réel recyclage et réemploi des matières mises à la récupération.

Enfin, nous sommes heureux que la Municipalité ait finalement décidé d'implanter la collecte de matières compostables. Nous savons que l'utilité d'une telle collecte à la campagne était mise en doute par certaines personnes. Il faut cependant savoir que la collecte « industrielle » de compost permet de composter plusieurs matières de plus que le compostage à la maison.

Les restes alimentaires provenant de la viande (viande, os, peau, crustacés) peuvent être compostés dans les composteurs industriels. Il faut les éviter dans le compost résidentiel, pour ne pas attirer les animaux et, surtout, parce que la température d'un compost domestique n'est pas assez élevée pour détruire les bactéries que ces restes pourraient propager.

De même, selon les territoires, la litière et les crottes des animaux domestiques peuvent être acceptés dans le compost industriel. Les mouchoirs (« kleenex »), le papier journal, les cartons souillés, les nappes de papier, les assiettes en carton, les boîtes d'œuf en carton, les pelures d'agrumes et les coquilles d'œuf sont en outre plus faciles à composter dans un compost industriel.

Il est important que la Municipalité informe suffisamment les citoyenNEs et les entreprises pour maximiser le compostage et, éventuellement, applique des amendes de type « pollueur-payeur » aux personnes ne respectant pas les règles du tri (après avertissement et devant un non-respect répété).

Entreprises

La Municipalité devra travailler à aider les entreprises – incluant les petites PME comme les studios de photographie, les salons de coiffure ou de massothérapie, les menuiseries, les garages, etc. – à réduire leur production de déchets. Elle pourrait offrir un crédit de taxes pour réduction des déchets (tonnage) ou de la consommation d'énergies fossiles. Elle doit leur faire connaître les programmes provinciaux, fédéraux et de la MRC. Par exemple :

- ♣ La SQRD : <https://sqrd.org/sqrd/>
- ♣ Recyc-Québec : <https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes>
- ♣ Programmes de financement et d'encouragement pour avoir une entreprise écologique : <https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/environnement-et-entreprises/programmes-de-financement-et-dencouragement-pour-avoir-une-entreprise-ecologique/>
- ♣ Autres programmes canadiens : <https://entreprisescanada.ca/fr/gestion/activites-quotidiennes/environnement-et-entreprises/ressources-pour-avoir-une-entreprise-ecologique/>
- ♣ Programmes provinciaux : <http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/financement/environnement/>

Le site suivant offre en outre, plusieurs exemples concrets pour les petites entreprises (salon de coiffure, studio de photographe, auberge, boulangerie, menuiserie, etc.) : <https://www.clikeco.com/P-38-88-F1-12-entreprises-engagees-dans-la-reduction-des-dechets.html>.

La Municipalité devrait aussi faire connaître les bons coups des entreprises de son territoire en matière de réduction de la pollution, par l'entremise du bulletin municipal, mais aussi par des rencontres vertes entre les entreprises pour échanger des idées, parler des difficultés et des réussites. Ces rencontres permettraient également de parler de réduction de GES (action précédente).

Enfin, la Municipalité de Stoke devrait, comme plusieurs autres municipalités québécoises, bannir les sacs de plastique à usage unique de son territoire. Et, nous proposons que Stoke aille plus loin que le bannissement des sacs de plastique à usage unique : il faut travailler avec les détaillants locaux pour arriver à remplacer l'ensemble des contenants de plastiques à usage unique. Parmi les pistes de solutions à explorer : les papiers et autres matériaux compostables dans les composts industriels, les plats consignés à rapporter. Stoke pourrait devenir un exemple à suivre⁵³!

Indicateurs globaux d'avancement

Plusieurs des idées proposées ici permettront de répondre aux indicateurs globaux d'avancement lié à l'énoncé 1.2 du Plan stratégique de développement durable « Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation citoyenne », soit : « Nombre d'activités et de services "écologiques" offerts à la population » et « Taux d'utilisation et de participation de la population ».

Leur réelle efficacité quant à l'engagement de « Diminuer la production et augmenter la valorisation des matières résiduelles » (4.4) pourra être évaluée avec les indicateurs d'avancement suivant : « Réduction du tonnage de matières enfouies » et « Réduction (par la réduction à la source et la réutilisation) du tonnage de matières recyclées ».

⁵³ Des inspirations, l'Union Européenne, la Ville de Montréal

<https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-plastique-a-usage-unique-banni-de-l-union-europeenne-des-2021/609139>

<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1142873/europe-bannit-pailles-gobelets-couvercles-plastique>

<https://www.ledevoir.com/politique/montreal/552844/montreal-vise-une-reduction-des-contenants-de-plastique-a-usage-unique>

9. Améliorer les pratiques agricoles et forestières

Agriculture

Les agriculteurs et agricultrices nous nourrissent. Leur travail est essentiel et souvent difficile. À Stoke, l'agriculture est partie intégrante de notre histoire et de notre paysage.

L'agriculture est aussi, malheureusement, source de pollution (fertilisants, coliformes, pesticides, bruits, odeurs), d'érosion et d'épuisement des sols, de même que de gaz à effet de serre. La Municipalité de Stoke doit reconnaître et accompagner l'implantation de pratiques agricoles moins polluantes. Nous croyons que la Municipalité devrait offrir des formations aux agricultrices et agriculteurs sur l'impact des pratiques actuelles, sur les pratiques novatrices et sur les programmes pouvant les aider. L'Association pour la protection du lac Stoke pourrait aider en ce sens. Un budget pour les formations pourrait être dégagé par la Municipalité. De plus, les efforts des agriculteurs et agricultrices d'ici devraient être reconnus et publicisés. Trois idées pour y arriver :

- ♣ Ajout d'un prix annuel pour des pratiques agricoles durables;
- ♣ Publicité lors de la remise du prix et dans le Bulletin municipal;
- ♣ Organisation de rencontres de partage entre les agricultrices et agriculteurs, peut-être avec déjeuner payé (à la Brasserie le Jasper, par exemple).

Il nous apparaît que la réduction des GES et la végétalisation des berges devraient être les deux premiers éléments sur lesquels se concentrer.

Foresterie

Les forêts et la foresterie sont également importantes sur notre territoire. Dans ce domaine aussi, certaines pratiques sont plus bénéfiques pour l'environnement et le développement durable. Nous croyons que la Municipalité devrait s'assurer que les propriétaires de forêt font une exploitation réellement durable (de la coupe à l'aménagement de chemins forestiers en passant par le reboisement).

Les moyens d'y arriver restent à imaginer, mais devraient inclure de la formation sur les meilleures pratiques et la vérification du respect des mesures liées à la protection de l'eau. Les chemins forestiers peuvent, par exemple, détruire ou polluer les zones humides. La coupe forestière trop intensive dégrade le sol et libère des quantités importantes de CO₂.

10. Lutter contre les espèces envahissantes

La Municipalité devrait accroître l'éducation de son personnel et du public quant aux espèces envahissantes (les reconnaître, les contrôler ou les éradiquer)⁵⁴. Des formations sont offertes par des personnes expertes. La Municipalité pourrait mandater des personnes à y participer et à fournir des conférences d'information par la suite⁵⁵. À l'inverse, une personne experte pourrait offrir une formation ouverte à tous et toutes.

La Municipalité pourrait implanter des programmes de suivi et d'éradication. Nous l'invitons à rester au courant des éventuels financements de projets que pourrait offrir le gouvernement provincial à cet égard. Elle devrait aussi évaluer la pertinence de faire une demande d'aide au *Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes* de la Fondation de la Faune du Québec⁵⁶.

L'Association pour la protection du lac Stoke peut également être sollicitée comme partenaire.

⁵⁴ <https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/> voir aussi : <http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/publications/ais-eae/plan/page01-fra.html>

⁵⁵ <https://www.plantesenvahissantes.ulaval.ca/>

⁵⁶ http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/163

Calendrier de mise en œuvre

Les actions imminentes ont présentées en gras.

Période	Action	Activités
Printemps 2019	1. Engagement officiel	Réception et lecture du document par la mairie
Été 2019		Engagement officiel de la Municipalité Publicisation de cet engagement et du présent document
Été-aut. 2019	2. Plan d'action et de suivi	Élaboration et adoption (préciser les éléments actuellement flous) Bonification du Plan de développement durable
Été-aut. 2019	3. Formation continue	Planifier et adopter le budget Dialogue avec éluEs, employéEs et citoyenNEs sur les sujets prioritaires Amorcer le calendrier des formations et ateliers (au moins 2 activités par année pour 2 ans, puis réévaluer)
Automne 2019		Ajout d'une chronique verte dans le bulletin municipal (recruter rédacteurs-rédactrices)
Été 2019	4. Milieux humides	Éclaircir la problématique de la non-application de la méthode du tiers inférieur Formation et contrôle pour l'application de la méthode
Été-aut. 2019		Inventaire de l'ensemble des milieux humides sur le territoire de Stoke (incluant les forêts inondables, tourbières, étangs, marécages) À partir de ce moment, protection et surveillance accrue, interventions préventives et correctrices
Hiver 2020		Information et formation auprès des propriétaires
Été-aut. 2019	5. Végétalisation des berges	Inventaire des bandes riveraines (avec l'APLS) et adoption d'un objectif annuel précis de mètres linéaires de bandes riveraines à végétaliser Évaluation et budget achat de plantes OU pépinière de l'APLS Évaluation des autres mesures à prendre et à soutenir (ex. <i>Concours Stoke bien bordé!</i> de l'APLS)

A. 2019-hiv. 2020		Formations et accompagnement des agriculteurs et agricultrices (amorces, se poursuivra indéfiniment)
Été-aut. 2019	6. Installations septiques	<p>Poursuivre et informatiser l'inventaire (se continuera au-delà)</p> <p>Explorer les mesures d'aide possibles</p> <p>S'informer sur les pratiques novatrices</p> <p>Adoption d'un indicatif global d'avancement précis</p>
Hiver 2020		<p>Informar les personnes concernées des méthodes d'aide</p> <p>Former sur les pratiques novatrices</p>
Automne 2020		Commencer les sanctions aux personnes contrevenantes
Automne 2019	7. Gaz à effets de serre	<p>Recherche et mise en place de partenariat pour la mise en œuvre de l'évaluation et de la remédiation des GES produits par la municipalité de Stoke (incluant citoyenNEs et entreprises)</p> <p>Préciser les objectifs quant aux indicateurs globaux d'avancement (nombre d'arbres, nombre de prises de parole publiques)</p> <p>Élaborer un plan d'action pour la consommation locale et le flexitarisme, le mettre en œuvre graduellement</p> <p>Explorer les ressources existantes (régionales, provinciales, fédérales)</p>
A. 2019-hiv. 2020		<p>Publiciser des moyens d'évaluer et de compenser les GES</p> <p>Évaluer et planifier le coût du passage graduel à une flotte électrique (incluant petits équipements)</p> <p>Évaluer pertinence de l'installation de bornes électriques et les meilleurs emplacements</p> <p>Organiser une activité d'échange et d'information sur les véhicules électriques et hybrides</p> <p>Recherche et planification d'alternatives-transport</p>
Hiver-print. 2020		Évaluer les coûts et l'intérêt d'un programme de prêt de petits équipements électriques, le cas échéant, mise en œuvre printemps 2020

		Adopter un plan de construction et rénovation écologiques, mettre en œuvre les premières mesures
Été 2019	8. Zéro déchet	Soutenir l'organisation d'un groupe d'information et d'entraide « zéro déchet » Engagement de la Municipalité vers le « zéro déchet », planifier et amorcer les actions en ce sens
Automne 2019		Mise en place des libres-services vertueux (autoclave, déshydrateur, couches lavables) Organiser rencontres sur leur usage et l'alimentation écologique (concerne aussi l'action 7) Rencontres avec les entreprises et mise en œuvre d'un programme d'entraide Faire connaître les bons coups des entreprises locales (se continue indéfiniment)
H.-print. 2020		Planification et mise en place d'un programme de bannissement du plastique à usage unique Planification et mise en place d'un programme de réduction des déchets (incluant le recyclage)
Été-aut. 2019	9. Agriculture et foresterie	Évaluation des pratiques forestières, élaboration d'un plan d'amélioration
Hiver 2020		Organisation de rencontres de partage et de formation (réduction des GES, végétalisation, pratiques novatrices, etc.) (se continue indéfiniment)
Hiver-prin. 2020		Ajout d'un prix annuel pour pratiques agricoles durables + publicité
Été 2019-hiv. 2020	10. Espèces envahissantes	Évaluer les actions à entreprendre et les partenaires possibles

ANNEXE : Services écosystémiques

Tiré de Bonin, Muriel et Martine Antona. 2012. « Généalogie scientifique et mise en politique des services écosystémiques et services environnementaux », *Vertigo*, vol. 12, no 3. En ligne : <https://journals.openedition.org/vertigo/13147>